

XV seminário
do.co.mo.mo
brasil

mesa especial

CONCESSÕES PRIVADAS E PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS E O PATRIMÔNIO MODERNO

quarta-feira 18 | 10
10h30-12h
auditório jorge caron (USP)
são carlos

Convidados: Carlos Vainer (UFRJ),
Raissa de Oliveira (IAU-USP) e Juliano
Ximenes (UFPA).
Mediadora: Maisa Fonseca (IAU-USP);
relatora: Stela Da Dalt.

realização

Instituto de
Arquitetura
e Urbanismo
USP

FAUUSP

do.co.mo.mo_
brasil | núcleo são paulo

apoio

sãojudas'
universidade

apoio financeiro

CONCRE/ATO
OBRAS ESPECIAIS

MESA ESPECIAL 1

**CONCESSÕES PRIVADAS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
E O PATRIMÔNIO MODERNO**

Relatoria: Stela de Camargo Da Dalt

Na foto: Stela da Dalt (relatora), Maisa Fonseca (mediadora), Carlos Vainer, Raissa de Oliveira e Juliano Ximenes.

CONCESSÕES PRIVADAS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E O PATRIMÔNIO MODERNO

A mesa foi mediada pela professora e pós-doutoranda **Maisa Fonseca de Almeida** (IAUUSP) e contou com a participação de três palestrantes convidados: o economista e sociólogo Prof. Dr. **Carlos Vainer** (IPPUR/UFRJ), o arquiteto e urbanista Prof. Dr. **Juliano Ximenes** (UFPA) e a arquiteta, urbanista e pós-doutoranda, **Raissa de Oliveira** (IAU USP). O tema em discussão buscou estabelecer conexões entre o cenário atual da produção urbana e os impactos da privatização da cidade, um desdobramento evidente da intensificação das diversas modalidades de privatização, como concessões, Parcerias Público-Privadas (PPP) e privatizações. Os participantes da mesa dedicam suas pesquisas e discussões, utilizando abordagens distintas, para analisar os efeitos práticos das políticas neoliberais, especialmente nas metrópoles como Rio de Janeiro, Belém e São Paulo. De modo a introduzir o debate, Maisa Fonseca destacou a destruição do Anhembi, ocorrida recentemente na cidade de São Paulo e tópico central da fala de Raissa e mencionou os projetos relacionados à construção das infraestruturas para grandes eventos como os jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, realizados em 2016, que incrementaram os processos de privatização do espaço urbano, contexto trabalhado pelo Prof. Carlos Vainer. Na cidade de Belém, elencou alguns dos diversos exemplos que ilustram a situação do patrimônio e a mercantilização dos espaços públicos, como a Estação das Docas, que exemplifica a “revitalização” de espaços, supostamente, abandonados e subutilizados que, após as reformas passam a negar à população um acesso livre a esses lugares na cidade, como seria posteriormente abordado por Juliano Ximenes.

Carlos Vainer, iniciou a discussão com duas perguntas cruciais: (i) a Arquitetura e o Urbanismo podem contribuir para a reconstrução do Estado e da sociedade, e (ii) os profissionais dessas áreas têm um papel relevante nesse processo? Destacou que essas questões não se limitam apenas a essas disciplinas, mas se estendem a todas as profissões, enfatizando a importância do diálogo interdisciplinar. Para dar substância a essas indagações, desafiou os convidados a superar a influência do bolsonarismo e suas bases sociais, que resultaram em retrocessos sociais e representam uma ameaça contínua. Ele alertou para a corrosão das instituições brasileiras, historicamente marcadas pelo patrimonialismo, agora também influenciadas pelo militarismo. Vainer ressaltou a importância de refletir sobre esse processo e o momento atual. Ao abordar o tema do evento, ele propôs uma pergunta semelhante com variações: "Por que e como avançar na redução da marginalidade urbana?" Ele enfatizou a necessidade de abordar essa questão de maneira clara e corajosa, destacando que algumas pessoas evitam essa discussão por receio de serem julgadas pela história. O sociólogo e economista destacou em sua fala a persistente desigualdade e inacessibilidade nas cidades, mais de 30 anos após a Constituição Federal abordar a questão urbana. Vainer argumentou que as cidades herdam desafios significativos, como a influência da cidade colonial escravista, padrões urbanos importados, industrialização periférica e marginalização da pobreza. Mesmo a chamada "boa herança" do patrimônio moderno não é suficiente para resolver esses problemas. Ele observou que a Constituição Federal, ao promover descentralização, participação e reforma urbana, coincidiu com o declínio dos planos diretores nos

países centrais, devido ao questionamento do neoliberalismo. O urbanismo keynesiano, com o Estado organizando o espaço urbano, cedeu lugar a abordagens autoritárias e tecnocráticas, minando a eficácia dos dispositivos de participação. A introdução do Estatuto da Cidade consagrou intervenções urbanas, mas também consolidou a flexibilização das regras através da Operação Urbana Consorciada (OUC). Os Planos Diretores passaram a focar na gestão de exceções, resultando em uma abordagem de "Urbanismo Ad Hoc". Vainer destacou a influência da Harvard Business School no planejamento urbano estratégico, enfatizando a flexibilidade em prol da competição, o que, segundo ele, elimina a política em favor do capital. Ele exemplificou essa tendência no Rio de Janeiro, onde privatizações abrangem setores como transporte, portos e água, impulsionadas por iniciativas como concessões urbanísticas em áreas portuárias. Os Jogos Olímpicos também desempenharam um papel crucial nesse processo, como evidenciado pelo Parque Olímpico administrado por empresas privadas, buscando perdão de dívidas e operações imobiliárias. Vainer apontou casos controversos, como concessões de parques públicos e propostas de venda de patrimônio histórico. Ele discutiu a evolução do conceito de patrimônio, enfatizando que a cidade é uma obra coletiva e anônima, ameaçada pela privatização, que ele chamou de "urbanicídio". O paradoxo está na destruição da cidade pela própria burguesia que a criou, transformando-a em mercadoria. Vainer defendeu a visão da cidade como patrimônio público e projeto popular, conclamando movimentos populares e pensadores urbanos a unirem esforços para preservar o patrimônio arquitetônico e urbanístico.

Raíssa de Oliveira abordou a questão da destruição irreversível de edificações modernas, inicialmente destacando a possibilidade de conciliar a preservação e o uso cotidiano dessas construções. Apontou, entretanto, que o contexto das concessões de edifícios e equipamentos públicos têm levado a demolições sem um debate aberto e democrático em relação às suas consequências, como ilustrado pela recente demolição do Pavilhão do Anhembi. Raíssa ressaltou a falta de reconhecimento público ou oficial quanto à importância histórica dessas estruturas e de outras, que ilustram complexos desafios quando o Estado opta por não preservar a memória. O caso do Anhembi é interessante, pois sua criação foi fruto da colaboração entre o Estado e empresas que mutuamente se engajaram na construção e promoção da cidade de São Paulo enquanto metrópole industrial. Em sua apresentação, contextualizou a origem do pavilhão, evidenciando a participação de Jorge Wilhelm no projeto. Ela mostrou imagens que revelam a ocupação da Zona Norte, destacando o uso comunitário de campos de futebol de várzea, e enfatizou a importância de preservar a história que está sendo apagada, refletindo as mudanças nos modelos de capitalismo e seu impacto na sociedade. Raíssa discutiu a concepção modernista da área pública do Anhembi, conectando edifícios por meio de um parque público que buscava estabelecer uma relação com a história da ocupação da várzea do Rio Tietê. A apresentação destacou projetos complementares, como o paisagismo de Burle Marx e o design de sinalização de Cauduro, ressaltando a preocupação com a construção coletiva do projeto e do espaço público. Raíssa detalhou como o Anhembi atraiu investimentos públicos ao longo do tempo, apoiado por discursos pró-governo e financiado inicialmente pela Embratur e incentivos do decreto 65 de 1966, que definiu a política de turismo. Concluiu a apresentação explorando a complexa história do Anhembi, desde seu papel na promoção das elites industriais até suas várias frentes de negócios, patentes e desenvolvimento tecnológico. Raíssa ressaltou a relevância do Anhembi como reflexo

da mudança no modelo dominante de acumulação capitalista no Brasil, destacando aspectos como a produção dos tubos com máquinas importadas da Flórida para incentivar a indústria brasileira. Ela apontou para a necessidade de futuras pesquisas explorarem mais documentos e aspectos do Anhembi.

Juliano Pamplona Ximenes Ponte, trouxe à discussão a marginalização da arquitetura moderna na preservação urbana, partindo da constatação de que a cidade moderna era uma construção burguesa, cuja experiência era abordada de forma segmentada pela intelectualidade. Introduziu temática das parcerias público-privadas (PPPs) fazendo referência ao trabalho de David Harvey, que desde os anos 1980 explorava políticas neoliberais em diferentes contextos políticos e ideológicos. Juliano destacou a entrada do setor privado nos assuntos públicos em governos como tendência crescente em governos de diversas matrizes políticas. Ressaltou como essa mudança muitas vezes resulta na precarização do trabalho, alinhando-se à doutrina neoliberal. Contrariando o discurso de “eficácia: das PPPs, citou exemplos como os Docklands de Londres, caso que ilustra as diversas formas em que o dinheiro público é frequentemente mobilizado para salvar lucros privados. Juliano abordou a erosão da base fiscal do estado de bem-estar social e a migração de indústrias para o setor cultural, impulsionando a chamada “economia criativa”. Ao explorar a reorganização da indústria, enfatizou a produção acelerada com baixos salários e sua relação com a construção de espaços públicos controlados pelo setor privado. Compartilhou também uma anedota sobre a cidade Estadunidense de Baltimore, ilustrando a transformação de áreas urbanas em produtos para o capital financeiro. Juliano também trouxe à tona exemplos específicos, como Regent Park em Toronto e a estação das Docas em Belém, destacando a criação de entidades públicas de atuação do Direito Privado. Exemplos de transformações urbanas em Belém foram apresentados, como o Parque Mangal das Garças, evidenciando preocupações sobre a possível transformação desses espaços em destinos culturais a partir de uma visão caricatural. Ele abordou o processo de *esculturalização* do patrimônio edificado, questionando se as teorias de restauração são normativas ou levam à homogeneização dos espaços urbanos.

Nas falas finais, **Maisa Fonseca** enfatizou, no contexto das cidades da América Latina, a necessidade de processos de patrimonialização sob uma perspectiva democrática. Abordou o impacto da destruição do Anhembi, ressaltando sua relevância na cidade de São Paulo. **Carlos Vainer** enfatizou que a cidade é a expressão da sociedade e que a destruição da cidade equivale à destruição da sociedade. Citou a política britânica Margaret Thatcher que, em uma frase célebre, negou a existência da sociedade, afirmando que só existem indivíduos e famílias. Tal exemplo foi mobilizado para ilustrar a importância da coletividade na preservação urbana. Ao final do debate, Vainer concluiu suas contribuições com a reflexão de que a regressão na cidade é também uma regressão na sociedade.

XV seminário
do.co.mo.mo
brasil

mesa especial

**MESA
ESPECIAL
MULHERES NA
ARQUITETURA
E URBANISMO
MODERNOS**

Convidadas: Carolina Pescatori (UNB), Adriana Leal (UFPB) e Diana Helene (UFAL).

Mediadora: Aline Coelho (IAU-USP); relatora: Jasmine Silva (IAU-USP).

quarta-feira 18 | 10
16h-17h30
auditório jorge caron (USP)
são carlos

realização

FAU USP

do.co.mo.mo_
brasil | núcleo são paulo

apoio

sãojudas
universidade

apoio financeiro

CONCRE/ATO
OBRAS ESPECIAIS

MESA ESPECIAL 2

MULHERES NA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS

Relatoria: Jasmine Luiza Souza Silva

Na foto: Adriana Leal, Diana Helene, Carolina Pescatori, Aline Coelho Sanches (mediadora) e Jasmine Luiza Souza Silva (relatora).

MULHERES NA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS

A mesa composta por três pesquisadoras de arquitetura e urbanismo que, por diferentes frentes, em suas pesquisas perpassam por questionamentos sobre gênero e mulheres na arquitetura e urbanismo: **Diana Helene Ramos**, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas (FAU/UFAL); **Adriana Legal de Almeida**, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e **Carolina Pescatori Candido da Silva**, professora do Departamento de Projeto, Expressão e Representação e do Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG-FAU/UnB). A mesa foi mediada por **Aline Coelho Sanches**, professora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), que em suas orientações e pesquisas também perpassa pelo tema da mesa.

Diana Helene Ramos, iniciou sua fala com apresentação da frase: “Lina, va fare un caffè” explorada na obra de Cildo Meireles, frase supostamente dita por Pietro Bardi para Lina Bo Bardi sempre que a arquiteta se exaltava em alguma discussão. A pesquisadora trouxe como exemplo, a fim de discutir os espaços das mulheres nas residências modernas, o projeto da Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi, para pensar como os espaços de serviços são tratados. A casa manifesto possui uma formulação funcionalista, dividida entre “social, íntimo e serviço” em que a cozinha, ambiente que é “destinado para as mulheres”, é colocada de forma segregada e isolada dos demais, embora seja projetada por uma mulher. Outro exemplo que Diana discutiu em sua apresentação, foi a Casa Modernista de Gregori Warchavchik em que os ambientes de serviço são separados dos demais com muros. Diana Ramos buscou discutir como o pensamento capitalista, assim como o pensamento modernista, com separações duais, ao classificar tudo em categorias, resulta na estruturação por hierarquias. Na arquitetura, a organização funcional do espaço moderno acaba por segregar ainda mais os espaços sociais e de serviços, mesmo nas casas operárias.

Adriana Leal de Almeida apresentou um olhar para além dos grandes centros urbanos sobre a questão de gênero e lugar na historiografia da arquitetura moderna brasileira, como exemplo a pesquisadora apresentou que em Brazil Builds, livro de Philip L. Goodwin e G. E. Kidder Smith, um dos principais meios de divulgação internacional sobre a arquitetura brasileira até a década de 1940, entre os autores dos projetos publicados no livro há somente arquitetos homens brancos, assim como, em outras publicações consagradas, como Mindlin, o nome de arquitetas aparecem de forma discreta, como colaboradoras dos escritórios.

Adriana apresentou a pesquisa a respeito da arquiteta Giuseppina Pirro (de Moreira) que em sua trajetória profissional participou ativamente de conselhos, trabalhou como docente e arquiteta de projetos em conjunto com Jorge Moreira Filho, com quem foi casada.

Adriana de Almeida também apresentou importantes bibliografias que discutem a questão de gênero na arquitetura como “Domesticidade, Gênero e Cultura Material” de Flávia Brito do Nascimento, Joana Mello de Carvalho e Silva, José Tavares Correia de Lira e Silvana Barbosa Rubino,

as pesquisas de Daniela Arias Laurino, as pesquisas do coletivo Arquitetas Invisíveis (UNB), as pesquisas de Andréa Gáti que resultou no livro “Brasil, Nordeste, Mulheres Arquitetas”.

Carolina Pescatori Candido da Silva trouxe para o debate da mesa a apresentação “Questões para um urbanismo feminista” tendo como recorte territorial a região metropolitana de Brasília ao discutir o tema das “Cidades Compactas”, a partir de imagens aéreas e questionamentos sobre como o território é construído e suas transformações. Carolina questiona como os territórios das cidades contemporâneas extrapolam as categorias entre “urbano, rural, paisagem”, classificações que atualmente se dão de forma muito dispersa devido aos espalhamentos urbanos. Carolina ressalta, citando a teoria de Judith Butler sobre a vulnerabilidade dos corpos, como as desigualdades de gênero no meio urbano enfatizam as questões de segurança para as mulheres, paradigma que tem sido recorrente nos estudos sobre cidade e mulheres. Enfatiza a importância da luta do urbanismo feminista em ultrapassar o paradigma das cidades compactas. Carolina também apresentou grupos de pesquisas que vem realizando discussões e publicações sobre o tema como o “Amar é linha”, grupo de pesquisa da UNB com estudos feministas em arquitetura e urbanismo.

XV seminário
do_co_mo_mo
brasil

mesa especial

**TRAJETÓRIA
DOCOMOMO
BRASIL**

quinta-feira 19 | 10
18h - 19h30
fauusp - são paulo

Mediador: Fernando Vázquez
(PGAUR-USJT); relatora: Jasmine
Silva (IAU-USP).

Convidados(as): Anna Beatriz
Galvão, Angela Pedrão, Lúcio
Gomes, Hugo Segawa, Carlos
Comas, Cláudia Cabral, Sonia
Marques, Renato da Gama,
Alcília de Albuquerque.

realização

instituto de
arquitetura
e urbanismo
de são paulo

FAUUSP

do_co_mo_mo_
brasil | núcleo são paulo

apoio

sãojudas
universidade

apoio financeiro

CONCRE/ATO
OBRAS ESPECIAIS

MESA ESPECIAL 3

TRAJETÓRIA DOCOMOMO BRASIL

Relatoria: Ana Carolina Buim

Na foto: Ana Carolina Buim (Relatora), Fernando G. Vázquez Ramos (Mediador), Renato Gama-Rosa, Alcília Afonso de Albuquerque Melo, Cláudia Piantá Cabral, Ângela West Pedrão, Hugo Segawa, Lúcio Gomes Costa, Ana Beatriz Ayroza Galvão, Eduardo Comas.

TRAJETÓRIA DOCOMOMO BRASIL

A mesa foi pensada como uma homenagem aos colegas que assumiram desde sua fundação, em 1992, a coordenação geral do DOCOMOMO Brasil e, através deles, a homenagem se estende a todos os membros do DOCOMOMO, que no Brasil, vêm trabalhando pela preservação e conservação do patrimônio moderno, não só o construído, mas também o enorme acervo documental que sobre essas obras, e outras não realizadas, existe no Brasil, um país com uma das tradições modernas mais significativas do mundo.

A mesa foi coordenada por Fernando G. Vázquez Ramos, ex-coordenador do Núcleo Docomomo São Paulo (2018-2020) e membro do Comitê Organizador do seminário. A relatoria foi realizada por Ana Carolina Buim, membro do Comitê Organizador. Participaram da mesa, seguindo a ordem de sua atividade como coordenadores(as) gerais: Ana Beatriz Ayroza Galvão (1992-1996 e 1999-2000), Ângela West Pedrão (1997-1998), Lucio Gomes Machado (2000-2001), Hugo Segawa (2002-2005 e 2006-2007), Carlos Eduardo Dias Comas (2008-2011), Cláudia Pintá Costa Cabral (2012-2013), Sonia Maria de Barros Marques (2014-2015), Fernando Diniz Moreira (2016-2017), Renato da Gama-Rosa Costa (2018-2019 e 2019-2021), além da atual coordenadora geral Alcília Afonso de Albuquerque Melo (2022-2023).

Ana Beatriz Ayroza Galvão, sendo a fundadora e primeira coordenadora geral do DOCOMOMO no Brasil, narrou os acontecimentos da formação do capítulo brasileiro que se gestou em 1992, em Dessau (DE), na Segunda Conferência Internacional do DOCOMOMO. Voltou da Alemanha com a incumbência de estabelecer a organização no Brasil, sendo sua primeira sede na Universidade Federal da Bahia (UFBA). À época nosso país era um dos poucos países representados nas Américas, junto com Argentina e os EUA. A equipe que a acompanhou durante suas gestões estava composta por: Ângela West Padrão, coordenadora, Naia Alban e Alejandra Muñoz, secretárias executivas e Olívia de Oliveira, tesoureira. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: obviamente, a fundação e estruturação do DOCOMOMO Brasil, mas salientando que a proposta foi feita a partir da diversidade das instituições e profissionais do país atuantes no reconhecimento e na preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico moderno; a articulação e consolidação da significativa participação brasileiro na rede DOCOMOMO Internacional; o desenvolvimento, a partir de 1992, do primeiro Inventário da Arquitetura Moderna no Brasil, com base na metodologia e nas demandas do DOCOMOMO Internacional; e, o trabalho em prol da criação do Comitê de Urbanismo do DOCOMOMO Internacional (ISC-Urbanism), em parceria com os professores da UFBA. Ana Fernandes e Março Aurélio Gomes (1996). Durante suas gestões foram realizados o I Seminário DOCOMOMO Brasil (Salvador, 1995), o III Seminário DOCOMOMO Brasil (São Paulo, 1999), e, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), a VI Conferência Internacional do DOCOMOMO, em Brasília (2000).

Ângela West Pedrão, a segunda coordenadora geral, deu andamento aos trabalhos que já tinham sido iniciados na gestão de Ayroza Galvão e reconheceu a participação fundamental dos colegas

Mirthes Baffi e Hugo Segawa na consolidação da organização. Salientando, ainda, o desenvolvimento das relações e do intercâmbio com colegas da Holanda interessados na arquitetura moderna brasileira, mas também no estilo de vida e na cultura nacional. Reforçou o papel da UFBA, em especial de Ana Fernandes, no fortalecimento inicial do DOCOMOMO que alcançou um ponto no qual o trabalho, e as responsabilidades, estavam de acordo com uma rede reconhecida nacional e internacionalmente. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: a presença efetiva do DOCOMOMO Brasil em campanhas de preservação no Brasil, com participação da comunidade; a candidatura do DOCOMOMO Brasil para a Conferência Internacional em Brasília; e, a reformulação do inventário do DOCOMOMO Internacional, para que fosse compatível a temas urbanísticos (1998). Durante sua gestão foi realizado o II Seminário DOCOMOMO Brasil (Salvador, 1997).

Lúcio Machado, o quarto coordenador geral, e o primeiro fora da Bahia (a coordenação geral passou durante sua gestão para São Paulo), lembrou que “ouviu falar pela primeira vez do Docomomo por meio de Bea [Ana Beatriz Ayroza Galvão] em 1998”. Foi acompanhado na sua gestão por Alexandre Penedo, como secretário executivo, e por Mirthes Baffi, tesoureira, que foi “uma figura-chave durante sua gestão”, e à qual deve o DOCOMOMO a documentação necessária para seu registro legal no Brasil. A organização criada na Bahia teve que se adequar, contudo, à legislação e durante sua gestão foi instituída a “Associação de Colabores do DOCOMOMO Brasil”, nome legal da organização, composta pelos fundadores, filiados e contribuintes (estrutura que existe dessa forma até hoje). Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: o apoio e incentivo à consolidação dos núcleos regionais, sendo que o de São Paulo foi o primeiro, junto com o da Bahia, que delegava a coordenação geral a São Paulo. Durante sua gestão foi realizado o IV Seminário DOCOMOMO Brasil (Viçosa, 2001), que teve um grande impacto, revelando a importância das pesquisas relacionadas à modernidade e sua qualidade, o que, no seu entendimento, mudaram a forma de ver a arquitetura moderna.

Hugo Segawa, ocupou a coordenação geral durante duas gestões, iniciando sua atividade em 2002 e finalizando em 2007. Nesses períodos foi acompanhado, na primeira gestão, por Mirthes Baffi, que atuou como secretária executiva e José Pessôa, como tesoureiro, e, durante a segunda, por Ademir Pereira dos Santos, como secretário executivo, e Mirthes Baffi, como tesoureira. O DOCOMOMO define, durante sua primeira gestão, o endereço de sua sede legal: a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), endereço que se mantém até hoje. Discorreu sobre a estruturação da rede DOCOMOMO e fez uma exposição apresentando os anos em que a coordenou. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: a consolidação da documentação legal e do estatuto, iniciada na gestão de Lúcio Gomes Machado, com o apoio de Mirthes Baffi; a criação e organização do DOCO-MEMOS, que consistia em mensagens enviadas por e-mail para os filiados e para o público em geral, ampliando sua difusão com a tradução do conteúdo para o espanhol e o inglês; o apoio à criação de mais núcleos regionais; a criação da identidade visual do DOCOMOMO Brasil; a criação da primeira página WEB do DOCOMOMO Brasil. Durante sua gestão foram realizados os primeiros seminários regionais, como o I Seminário Regional Norte-Nordeste, em 2006, além do V, VI e VII seminários nacionais, respectivamente, São Carlos-SP, de 2003, Niterói-RJ, de 2005 e Porto Alegre-RS, de 2007.

Carlos Eduardo Comas, assume a coordenação geral em 2008 e assim o DOCOMOMO se muda para Porto Alegre, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que por sua situação geográfica, facilitava as relações com o cone sul, Argentina, Uruguai e Chile, que já estavam na órbita das ações da universidade. Foi acompanhado na sua gestão por Maria Luiza Adams Sanvitto, secretária executiva e Sílvia Lopes Carneiro Leão, tesoureira. Sua gestão compartilhou esforços tanto no âmbito nacional, no apoio aos eventos regionais, como no internacional, fortalecendo os laços além do Brasil com os outros capítulos nacionais nas Américas. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: a participação em eixos científicos dentro do DOCOMOMO Internacional; o apoio aos núcleos regionais; a consolidação da organização enquanto centro de discussão da arquitetura moderna brasileira no país, através de publicações e eventos; e, o enfrentamento da questão da conservação do patrimônio moderno. Durante sua gestão foram realizados o VIII e o IX seminários nacionais, sendo, respectivamente, em 2009 (Rio de Janeiro-RJ) e 2011 (Brasília-DF).

Cláudia Piantá Cabral, professora da UFRGS, sucedeu a Carlos Eduardo Comas, como a oitava coordenadora geral, mantendo assim o DOCOMOMO em Porto Alegre, no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PROPAR). Foi acompanhada em sua gestão por Luis Salvador Petrucci Gnoato, secretário executivo, e Marta Silveira Peixoto, Tesoureira. Destacou que o DOCOMOMO é um espaço onde se discute a arquitetura e o movimento moderno, e que “embora não tenham vivido o movimento moderno, seu legado intelectual permanece atual”, e por esse legado que a organização se debate constantemente. Enfatizou a excelente relação existente entre as pós-graduações das universidades e o DOCOMOMO, fortalecida pela realização constante dos seminários, não só o nacional mas também os regionais, desempenhando um papel relevante na direção do debate e da consolidação de uma ampla documentação sobre o movimento moderno. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: a consolidação dos trabalhos dos “Homework”, que são uma exigência do DOCOMOMO Internacional para a manutenção dos capítulos nacionais, destacando o dos “Edifícios Hospitalares” que foi realizado com apoio dos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz); e, o estreitamento dos laços com outros capítulos latino-americanos como os de Chile e México. Durante sua gestão foi realizado o X Seminário DOCOMOMO Brasil, em Curitiba, 2013, com o apoio de vários núcleos regionais, como os do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Sonia Maria de Barros Marques, a nona coordenadora geral, levou a coordenação para o nordeste, sediada assim no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU-UFPE). Foi acompanhada em sua gestão por Luiz Manuel do Eirado Amorim, secretário executivo, Lívia Nóbrega, que atuou como tesoureira, Fernando Diniz e Cristiano Borba, que formaram o Conselho Fiscal. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: a promoção das atividades locais relacionadas à produção modernista, mas fora do ambiente universitário, destacando ações no edifício da SUDEN, o movimento social do Cais Estelita ou ainda o Seminário internacional “Prouvé, Tati e Candilis: revisitando a França modernista”; e, esforço para atrair um novo público participante, além do tradicional público acadêmico, como profissionais arquitetos, engenheiros, artistas, literatos, músicos, jornalistas sensibilizando inclusive leigos para a riqueza e conservação do acervo modernista; e. a

continuidade na regularização da situação legal do DOCOMOMO Brasil, assim como a abertura de conta bancária da instituição.

Fernando Diniz Moreira, manteve a coordenação geral em Pernambuco, no mesmo programa de Sonia Marques, dando continuidade às ações de consolidação da organização, como vistas a sua difusão pelo território nacional. Foi acompanhada em sua gestão por Maria Luíza Macedo Xavier de Freitas, secretária executiva, Ana Holanda Cantalice, tesoureira, Natália Miranda Vieira e Maria de Fátima Barreto Campello, no Conselho Fiscal. A gestão pernambucana focou seus esforços em aprofundar os contatos com os filiados, mas também com novos possíveis contatos, tanto dentro como fora da universidade, para aumentar a penetração da causa da preservação modernista no Brasil, sem contudo, desatender às exigências internacionais. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: a criação do novo site do DOCOMOMO Brasil; a recriação do DOCOMOMOS que tinham sido descontinuados na gestão anterior, a participação em campanhas nacionais e regionais em defesa do patrimônio moderno evitando demolições e descaracterizações de edifícios significativos do Movimento Moderno; o lançamento da *Revista Docomomo Brasil*; e a colaboração com o DOCOMOMO International (MoMove). Durante sua gestão foram realizados o XI Seminário DOCOMOMO Brasil, em Recife, 2016, e o XII Seminário DOCOMOMO Brasil, em Uberlândia, 2017.

Renato da Gama-Rosa Costa, assume a coordenação geral em 2018 e reeleito para um segundo mandato, finalizará sua gestão em 2021. Foi acompanhado na sua primeira gestão por Andrea Lacerda de Pessoa Borde, secretária executiva, Maria Helena Rohe Salomon, tesoureira, Inês El-Jaick Andrade e Hélio Herbst, do Conselho Fiscal. Na sua segunda gestão foi acompanhado por Andrea Lacerda de Pessoa Borde, secretária Executiva, Lúcia Varella, tesoureira, Andréa da Rosa Sampaio e Hélio Herbst, do Conselho Fiscal. Lembrou que assumiu a coordenação geral após a gestão de Fernando Diniz, dando continuidade às políticas de desenvolvimento realizadas desde Pernambuco, desta vez desde o Rio de Janeiro, onde a coordenação geral se estabeleceu, na FioCruz. Salientou a importância que os conselheiros fiscais tinham recebido desde a gestão anterior e a consolidação de coordenações horizontalizadas com grande participação de vários membros do DOCOMOMO em todo o país. Esse apoio foi fundamental, especialmente lembrando que suas gestões sofreram os ataques do governo Bolsonaro, que não só atacou as instituições universitárias como os órgãos de defesa do patrimônio em todo o país. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: a atuação em campanhas em prol da conservação do movimento moderno, sendo a principal delas a luta pela não-venda do Palácio Capanema em 2020; o apoio e divulgação de iniciativas em relação à documentação do Movimento Moderno, os Homeworks e verbetes para o MoMo-Ve; a atividades de divulgação. Consolidação da página no Facebook e do site; criação de página no Instagram; continuidade dos Doco-Memos; e o fortalecimento das relações institucionais com seus associados e demais núcleos internacionais. Houve ainda, a participação em eventos nacionais e internacionais, como a da UIA, no Rio de Janeiro, em 2021, a assinatura de protocolo de ações entre o DOCOMOMO Brasil e a CIALP, a participação no Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro; a criação do Núcleo Docomomo PA, a regularização do CNPJ e do IRRF da organização, as campanhas bem-sucedidas para aumentar o número de associados, e o apoio à participação nos ISC Registers Docomomo Internacional por

parte de pesquisadores brasileiros. Durante sua gestão foram realizados o XIII e o XIV seminários nacionais, sendo o primeiro, em Salvador (2019) e o segundo em Belém (2021).

Finalmente, foi dada a palavra à atual coordenadora geral, **Alcília Afonso de Albuquerque Melo**, que agradeceu as falas e apresentações de seus antecessores na coordenação geral. Sua gestão levou a coordenação geral para Campina Grande-PB, dentro do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Lembrou que sua candidatura foi devido às conversas que teve com Renato da Gama-Rosa durante sua gestão e que sua dedicação ao patrimônio moderno a levaram a assumir a gestão, acompanhada por Ivanilson Pereira, secretário executivo, Joelmir Marques. Tesoureiro, Ricardo Paiva e Alda Ferreira, do Conselho Fiscal. Mencionou os desafios dos anos difíceis da pandemia e os problemas pendentes, como o site e a revista, que precisam de atenção redobrada e que serão certamente atendidos pelas próximas coordenações. Destacou entre as ações mais importantes de sua gestão: a publicação de vários livros sobre arquitetura moderna no Brasil; a criação do DOCO-JOVEM. Durante sua gestão foi realizado este XV Seminário DOCOMOMO Brasil, organizado pelo Núcleo Docomomo São Paulo, e que aconteceu nas cidades paulistas de São Carlos e São Paulo.

Para encerrar a mesa, Fernando G. Vázquez Ramos, em nome do Comitê Organizador, agradeceu a participação de todas e de todos os ex-coordenadores gerais, da atual coordenadora geral, assim como dos colegas que apoiaram a mesa, tanto na relatoria como na organização, e do público presente, encerrando as atividades.

XV. seminário
do .co, mo, mo
brasil

mesa especial

8 DE JANEIRO
E O
PATRIMÔNIO
MODERNO

sexta-feira 20 | 10
16h - 18h30
fauusp - são paulo

Convidados: Andrey Schlee
(IPHAN); Danilo Matoso
(Arquiteto da Câmara dos
Deputados) e Inês Martina
(Fórum de Entidades em Defesa
do Patrimônio Cultural
Brasileiro; UFRGS).

Mediadora: Mônica Junqueira
(FAU-USP); relatora: Fernanda
Millan (IAU-USP).

realização

instituto de
arquitetura
e urbanismo
vivo são carlos

FAU USP

do .co, mo, mo _
brasil | núcleo são paulo

apoio

sãojudas
universidade

apoio financeiro

CONCRE/ATO
OBRAS ESPECIAIS

MESA ESPECIAL 4

8 DE JANEIRO E O PATRIMÔNIO MODERNO

Relatoria: Fernanda Millan Fachi

Na foto: Danilo Matoso Macedo, Andrey Rosenthal Schlee, Inês Martina Lersch, Mônica Junqueira de Camargo (mediadora) e Fernanda Millan Fachi (relatora).

8 DE JANEIRO E O PATRIMÔNIO MODERNO

A mesa “8 de janeiro e o patrimônio moderno” foi composta por Andrey Rosenthal Schlee (Diretor de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN), Danilo Matoso Macedo (Arquiteto da Câmara dos Deputados) e Inês Martina Lersch (Coordenadora do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro) e mediada por Mônica Junqueira de Camargo (FAU USP). Tendo em vista o papel de Brasília diante da construção de um Estado-Nação moderno e democrático e o último governo federal marcado pelo conservadorismo, autoritarismo, negacionismo e intransigência política que, por meio de inúmeras ações nefastas promoveu o desmonte das instituições sociais e mostrou-se totalmente negligente em relação ao patrimônio cultural, cujo desfecho foram os atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023, a mesa especial “8 de janeiro e o patrimônio moderno” se propôs a discutir sobre o papel social da arquitetura e do urbanismo e suas relações com o poder em uma perspectiva futura.

Andrey Rosenthal Schlee, na qualidade de Diretor de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN e reafirmando o compromisso com a defesa da democracia e com o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito legitimamente no pleito de 2022, descreveu dois terríveis acontecimentos históricos que marcaram profundamente sua relação para com o IPHAN. O primeiro, o incêndio do Museu Nacional, sediado no Rio de Janeiro, caracterizou-se por uma tragédia sem precedentes para a cultura nacional. O segundo acontecimento, também ocorrido em um domingo, em 8 de janeiro de 2023, quando uma horda de bolsonaristas, com a complacência das forças de segurança do Distrito Federal, deslocou-se em direção à Praça dos Três Poderes no que mostrou-se uma ação terrorista orquestrada já na Esplanada dos Ministérios. A invasão aos palácios do Congresso Nacional, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal revelou-se uma barbárie que resultou na destruição e vandalização dos ambientes funcionais e de representação dos Três Poderes da República. Mais uma vez testemunhara uma tragédia nacional, com a diferença de que, da primeira vez, o fogo descontrolado que destruiu parte da memória nacional enquanto desta, seres humanos. A tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023 revela, pelo menos, 3 questões: a naturalização da mentira; a subversão do conceito de coisa pública; e a criminalização da cultura. Ressaltou-se ainda que a força de trabalho empregada por parte de especialistas que atuam diretamente na manutenção e conservação das edificações e dos acervos sob guarda dos três palácios permitiu que os palácios do Planalto e do Congresso voltassem a funcionar imediatamente. A tentativa de golpe impetrado contra o Estado Democrático de Direito no Brasil faz lembrar que na Terra plana, não há cultura ou democracia e sem democracia não há Patrimônio. Por fim, dentre as medidas tomadas após a tragédia ocorrida, Andrey destaca o restabelecimento de um diálogo entre os três poderes para discussão da gestão da Esplanada, de suma importância.

Danilo Matoso Macedo, arquiteto da Câmara dos Deputados, inicialmente reforçou que o conjunto dos palácios da Praça dos Três Poderes e a própria Praça são tombados em diversas instâncias e que Brasília é Patrimônio da Humanidade desde 1987. A conservação do patrimônio do Palácio do Congresso foi institucionalizada através da Seção de Patrimônio Edificado, no ano de 2014. Sua atuação se dá através de diferentes frentes de ação: gestão de acervo; pesquisa histórica para

valoração do acervo; diálogos interinstitucionais; e intervenções. Em se tratando das ações tomadas diante da tragédia de 8 de janeiro, a resposta foi rápida porque já estavam preparados – havia previamente uma política muito bem delineada de como se deve tratar aquele conjunto arquitetônico composta de muitos estudos, catalogações, medições outrora realizadas. De início fora realizado um mapeamento de danos, através de planilhas, a partir do qual foi feito o gerenciamento dos restauros. O Palácio é um complexo e no ato, o principal dano foi a fachada, mas muitas obras de arte, portas, carpete, azulejo e painéis foram destruídos. Em fevereiro, apenas um mês após os atentados, o conjunto já estava pronto para ser reinaugurado e, em março, o relatório de danos foi protocolado. Uma das preocupações da Seção de Patrimônio Edificado é mostrar que as instituições públicas são espaços abertos para a população. Por fim, é importante ressaltar o valor do patrimônio, dos edifícios, e que, graças ao trabalho prévio, houve uma pronta e eficaz reação e o reconhecimento dos edifícios. Danilo ainda enfatizou o papel do DOCOMOMO em construir politicamente a história do nosso país.

Inês Martina Lersch, Coordenadora do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, criado em outubro de 2019, coletivo composto por entidades civis, inicia afirmando que o Fórum é uma rede de entidades e pessoas que busca estar atento aos ataques que colocam em risco políticas públicas instituídas ao longo de mais de 80 anos e a própria salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. Por ocasião das eleições presidenciais de 2022, o Fórum elaborou uma Carta aos candidatos e candidatas. Quando se dá o resultado das eleições, uma articulação com o governo de transição é possível, através do setor da cultura e, em 8 de dezembro, é entregue um documento de cerca de 20 páginas intitulado “Diretrizes Integradas para Futuras Políticas Públicas de Patrimônio Cultural”, no sentido de posicionar-se criticamente em relação ao desmonte das políticas públicas ocorrido. Após os atentados terroristas de 8 de janeiro, o Fórum elabora uma carta repudiando veemente as atitudes de vandalismo às três instituições símbolos do Estado de Direito e da Democracia no Brasil, em que lamenta a destruição de edifícios e demais bens representativos do nosso patrimônio cultural e exige a identificação e punição de todos e todas que tenham participação direta ou indireta nesses ataques vis ao Estado Democrático de Direito no rigor da lei. Compreendendo naquele momento a escala das intervenções, as entidades do Fórum se colocavam à disposição do poder público no que fosse necessário para compor uma força tarefa como forma de auxílio aos órgãos públicos na empreitada em defesa do Estado Democrático de Direito no que poderia se tornar uma possibilidade de reconstrução da participação popular nas políticas públicas e nas políticas de patrimônio cultural. Para finalizar, o Fórum desde então se propõe a continuar atuando em prol do Estado Democrático de Direito.

Para encerrar a mesa, Mônica Junqueira de Camargo agradeceu a participação dos componentes da mesa, bem como do público que a prestigiou, lembrando da importância de se discutir o patrimônio moderno e o papel social da arquitetura e do urbanismo.

XV seminário
do_co_mo_mo
brasil

apresentação |
homenagem
MIRTHES
BAFFI

Homenageada: Mirthes Baffi
(Núcleo Docomomo São Paulo e DPH);
Mediadora: Mônica Junqueira
(FAU-USP).

realização

Instituto de
Arquitetura e
Urbanismo
USP São Carlos

FAUUSP

do_co_mo_mo_
brasil | núcleo são paulo

apoio

sãojudas
universidade

apoio financeiro

CONCRE/ATO
OBRAS ESPECIAIS

HOMENAGEM À MIRTHES IVANY SOARES BAFFI

Por: Mônica Junqueira de Camargo

Mirthes Ivany Soares Baffi é arquiteta, formada no Mackenzie, em 1969, trabalhou no Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) desde a sua criação. Fez os primeiros cursos sobre preservação realizados no país - Patrimônio Ambiental Urbano, em 1979, na FAUUSP, e Curso de **Especialização** em Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios Históricos – CECRE, em 1989, na FAU UFBA.

Mirthes foi professora na então recém-criada FAU da Universidade de Mogi das Cruzes e da Faculdade de Arquitetura e **Urbanismo** Farias Brito (Guarulhos), durante as décadas de 1970 e 1980. Foi Diretora da Divisão de Preservação do DPH (1988-1989; 2004-2008), e assessora-chefe da Comissão de Proteção da Paisagem Urbana, CPPU (1989-1993). Desde 1996, integra a Comissão Executiva do DOCOMOMO Br (nacional e Núcleo SP) e foi vice-coordenadora do Núcleo SP do DOCOMOMO Br.

Tenho o prazer de conviver com Mirthes desde 1978, quando entrei como arquiteta no DPH. Trabalhava na Divisão de Iconografia e Museus - DIM e Mirthes na Divisão de Preservação. Na época instalado no Solar da Marquesa de Santos, como chamávamos aquele edifício, ou melhor no anexo, as masmorras do solar. O primeiro e segundo andar da Casa da Marquesa eram ocupados pela Secretaria da Cultura e pelo Instituto de Documentação Artística – IDART, no primeiro subsolo do anexo estava a Divisão de Iconografia e Museus, e no segundo solo a Divisão de Preservação. Desde então acompanho sua trajetória de intensa dedicação à preservação do patrimônio cultural, uma pioneira de muitas frentes do campo da preservação.

Sua trajetória se confunde com a própria trajetória do DPH, onde atuou desde 1977 (PAVAN e SALERNO, 2021) até sua aposentadoria em 2013. O DPH tinha acabado de ser criado, sob a gestão do prefeito Olavo Setubal, do secretário da cultura – Sábato Magaldi e do diretor do DPH – Murilo Marx. Quando a questão da preservação ainda era um tema restrito a poucos historiadores e arquitetos, Mirthes já se dedicava ao inventário e estudo do patrimônio cultural paulistano, enfrentando desde então inúmeras batalhas, tendo papel decisivo na consolidação do campo da preservação.

Mirthes criou o próprio sistema de inventário para o DPH. Começou com o levantamento do patrimônio ambiental urbano da zona leste, quando da implantação Metrô Leste (ZML), junto com a antiga COGEP (Coordenadoria Geral de Planejamento). COGEP e DPH fizeram um inventário do patrimônio ambiental urbano, um reconhecimento do patrimônio ao longo da Linha Vermelha, da zona leste, que estava sendo construída. Foi um trabalho inédito e importantíssimo para a preservação cultural, coordenado pela arquiteta Carla Milano, que tinha cursos na Itália e era a diretora da Divisão de Preservação do DPH, e pela arquiteta Liliana Guedes que era da Coordenaria Geral da Prefeitura (COGEP). As duas tinham muito claro essa visão de cidade em prevalência ao edifício isolado. Esse inventário, tecnicamente, teve como base as fichas do inventário do Conselho da Europa. No Brasil, existia nesse período o trabalho feito pelo Instituto e Preservação Ambiental e Cultural

(IPAC) da Secretaria do Comércio do Estado da Bahia, coordenado pelo arquiteto Paulo Ormino Azevedo que, com passar dos anos, foi se alterando.

A partir da experiência do inventário para o Metro (BAFFI, 2006), que foi um trabalho desbravador, Mirthes desenvolveu para o DPH, o Inventário Geral do Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano de São Paulo (IGEPAC). Uma proposta de trabalho sistemático para o levantamento do patrimônio cultural da cidade. A metodologia foi estabelecida entre 1982 e 1983, e a partir de uma base geográfica começaram a ser realizados, tendo como unidade os bairros. Os primeiros levantamentos foram dos bairros da Liberdade e do Cambuci.

Sob a coordenação de Mirthes Baffi, uma grande equipe de arquitetos, historiadores e estagiários realizou levantamentos inéditos que incluíam o patrimônio imaterial, pois se pretendia fazer inclusive um grande trabalho de história oral. Buscava-se não apenas documentar o patrimônio construído, mas levantar informações sobre as pessoas da área, o que faziam, as atividades culturais, a vivência cotidiana etc., verificando sua relação com o espaço da cidade, a referência que encontravam naquele espaço onde moravam.

A estratégia do IGEPAC-SP (SÃO PAULO, 1986), visava extrapolar a elaboração de planos de preservação de imóveis isolados ou de listagens, com uma ótica pontual voltada exclusivamente para o edifício, sem considerar a importância do ambiente urbano. O objetivo do IGEPAC-SP era o reconhecimento do que constitui o repertório básico do patrimônio cultural e ambiental de cada bairro (configurações urbanas, espaços públicos, agenciamentos particulares, edifícios, vegetação expressiva), a documentação desse patrimônio, a elaboração de propostas de preservação e a disponibilização das informações coletadas através de sua sistematização. A metodologia adotada compreendia duas linhas de trabalho: – a primeira centrada em trabalhos ditos de gabinete, voltados para pesquisas sobre a origem dos bairros, sua configuração inicial, expansões, transformações, características sócio-econômicas, perspectivas de transformação e legislações incidentes na área.

 DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Divisão de Preservação

FOLHA Nº _____

IGEPAC - SP – PRÉ-INVENTÁRIO
Ficha de Pesquisa

ICONOGRAFIA LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO SETOR 5 QUADRA 76 LOTE 1684
ENDEREÇO Rua Tabatinguera, 104 e 114
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL Sé BAIRRO OFICIAL _____

CARACTERIZAÇÃO EDIFÍCIO ISOLADO CONJUNTO ARQUITETÔNICO _____ LOGRADOURO PÚBLICO _____

PROPRIEDADE Curia Metropolitana

NÚMERO DE PAVIMENTOS t + 2 RECUO FRONTAL RECUO LATERAL

USO ATUAL Capela do Menino Jesus e Santa Luzia
RESIDENCIAL _____ COMERCIAL _____ SERVIÇOS _____ INDUSTRIAL _____ INSTITUCIONAL

USO ORIGINAL Capela do Menino Jesus e Santa Luzia
RESIDENCIAL _____ COMERCIAL _____ SERVIÇOS _____ INDUSTRIAL _____ INSTITUCIONAL

DATA DE CONSTRUÇÃO 1901

AUTOR DO PROJETO _____ CONSTRUTOR _____

TÉCNICA CONSTRUTIVA Alvenaria de tijolos

ALTERAÇÃO ampliação de anexos e revestimento interno
INALTERADO _____ ALTERAÇÃO REGULAR GRANDE ALTERAÇÃO _____ DESCARACTERIZADO _____

CONSERVAÇÃO _____
BOM REGULAR _____ PRECÁRIO _____ IRRECUPERÁVEL _____

PROTEÇÃO EXISTENTE Z8-200.118

CROQUIS

Fig. 2 – Ficha do IGEPAC. Cadernos IGEPAC 1.

A segunda – o trabalho de campo – era centrada no reconhecimento da área e na produção de registros iconográficos (características morfológicas, tipologias de logradouros públicos e de edificações, equipamentos e mobiliários urbanos, transformações de usos, estado de conservação e salubridade, referências visuais). O trabalho de campo completa-se com a coleta de depoimentos de antigos moradores e líderes de comunidade local (história oral).”

Fig. 3 – Registros de Levantamento de campo IGEPAC. Fonte Cadernos IGEPAC 1.

Foram realizados os inventários do Centro Velho, Centro Novo, Liberdade, Bom Retiro, Bela Vista, Brás e Mooca. Uma documentação inédita e fundamental para a compreensão histórica da capital paulistana, e para a preservação cultural.

Na esteira do ineditismo do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPHAN) que tombou o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) e a Capela de Pampulha ainda em obras, nos anos de 1940, enquanto as primeiras obras não acadêmicas foram reconhecidas pela UNESCO apenas em 1984: Parque e Palácio Güell, Casa Mila, todas de Gaudi, Mirthes, propôs como estudo de caso para o curso que fez no CRECE – a marquise do Parque Ibirapuera, projeto, de 1951, de autoria da equipe coordenada por Oscar Niemeyer para os festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo. A primeira cruzada mais ampla para a preservação da arquitetura moderna só se daria em 1988, na Holanda, com a criação da – *Documentation and Conservation of Modern Movement*, DOCOMOMO. O receio do ineditismo do seu objeto de estudo, para um curso de preservação, que poderia eventualmente não ser aceito, fez com que levasse uma alternativa, um bem histórico consagrado, o convento da Luz. Felizmente pode levar à frente seu estudo sobre a marquise, constituindo um dos primeiros estudos de restauro de um bem moderno, uma vez que o MESP e a Capela de Pampulha, apenas foram tombados pois se quer estavam concluídos.

Desde que o DOCOMOMO foi instalado no Brasil, em 1992, no âmbito do curso de mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, Mirthes teve ativa e destacada participação. Foi secretária geral, tesoureira, responsável pelo preenchimento das fichas sobre os nossos bens modernos, tarefa obrigatória para a filiação do Brasil ao DOCOMOMO Internacional. Mirthes, nesses 30 anos do DocomomoBR, fez de tudo um pouco, só não quis a presidência, preferindo os bastidores.

Fig. 4 - 2º. Seminário Docomomo Brasil, Salvador. 1997 – Mirthes Baffi, Griselda Kluppel, Nabil Bonduki, Anna Beatriz Galvão, Marco Aurélio Gomes. Acervo Anna Beatriz Galvão.

Fig. 5 - V Docomomo Internacional, Estocolmo, 1998. Hugo Segawa, Celina e Mirthes Baffi. Acervo Anna Beatriz Galvão.

Fig. 6 – Reunião DOCOMOMO SP - A Preservação da Arquitetura Moderna / O Parque da Cidade Roberto Burle Marx / São José dos Campos. 1999. 1ª fila: Paulo Bruna, Renato Anelli, Mirthes e Walter Pires; 2ª fila: Marcos Carrilho, Rita Gonçalves, Guilherme Mazza Dourado; 3ª fila, Cristina Wolff de Carvalho. Acervo Hugo Segawa.

Full Documentation Fiche 2003
composed by national/regional working party of:

O. Picture of building/ group of buildings/ urban scheme/ landscape/ garden

depicted item: Side View
source: MOSCARDI, José
date:

**1. Identity of building/ group of buildings/ group of buildings/ landscape/
garden**

1. 1 Data for identification

current name: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
former/original/variant name: FAU/USP
number(s) and name(s) of street(s): rua do Lago, 876 P.O. Box 61523
town: São Paulo
province/ state: SP
post code: 05508-900
block:
lot:
country: Brazil
national topographical grid reference:
current typology: School
former / original/variant typology:
comments on typology: Architecture

1. 2 Status of protection

protected by: São Paulo State Heritage List (CONDEPHAAT) and São Paulo City Heritage List (CONPRESP)
grade: Integral protection
date: 1982 and 1991
valid for: whole area
remarks:

1.3 Visually or functionally related building(s)/site (L)

name(s) of surrounding area/building(s): University of São Paulo
visual relations: Other buildings of the University
functional relations: Education
other relations:

2. History of building(s) etc.

Fig. 7 – Ficha Inventário Docomomo

Mirthes Ivany Soares Baffi é, ela mesma, um patrimônio nacional.

Muito obrigada!

REFERÊNCIAS:

BAFFI, Mirthes. O IGEPAC -SP e outros inventários da Divisão de Preservação do DPH: um balanço. *Revista do Arquivo Histórico*, n. 204, São Paulo: Arquivo Histórico, Municipal, 2006, p.169-191.

DOCOMOMO INTERNACIONAL - <https://docomomo.com/organization/> acesso 19/11/2023

DOCOMOMO BRASIL - <https://docomomobrasil.com/> acesso 19/11/2023

PAVAN, Ana Paula e SALERNO, Thaina. Entrevista Mirthes Baffi. *Revista do Arquivo Histórico*, n. 207, São Paulo: Arquivo Histórico, Municipal, 2021, p.85-110.

SÃO PAULO (cidade), Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico. *Inventário Geral de patrimônio ambiental e cultural: metodologia* / Leila Diêgoli, coord. Et ali. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1986.

UNESCO - <https://www.unesco.org/en/world-heritage>, acesso 19/11/2023